

BIOLOGICAL SCIENCES

TRANSPIRACJA SOI NIENAWADNIANEJ PODCZAS SUSZY

Kharchuk O.

doktor nauk biologicznych,
Moldawski Uniwersytet Państwowy,
Instytut Genetyki, Fizjologii oraz ochrony roślin

RAINFED SOYBEAN TRANSPIRATION UPON DROUGHT

Kharchuk O.

Doctor of biological sciences,
Moldova State University,
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection

Abstrakt

Efektywność transpiracyjna cenozy soi (w przeliczeniu na plon ziarna z jednostki transpirowanej wody) wzrasta wraz ze spadkiem transpiracji cenozy (w zakresie od 500 do 150 mm). W przypadku soi nienawadnianej największy deficyt wilgoci jest typowy dla lipca, kiedy transpiracja jest maksymalna i nasiona są wypełnione. Pod koniec lipca, w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia, intensywność transpiracji cenozy soi wynosi 2,6 mm/dobę, a zużycie wody na odsłoniętej glebie 0,2 mm/dobę. W latach 2019 i 2022 zużycie wody przez cenozę za ostatni miesiąc sezonu sojowego jest mniejsze niż utrata wody na odsłoniętej glebie.

Absract

The transpiration efficiency of the soybean cenosis increases with decreasing transpiration of the cenosis. For rainfed soybean the greatest moisture deficit is typical for July, when transpiration is maximal and seeds are in filling. At the end of July, in conditions of insufficient moisture supply, the transpiration of the soybean cenosis is 2.6 mm/day, and the water consumption in the bare soil area is 0.2 mm/day. In 2019 and 2022, the water consumption by the cenosis for the last month of the soybean season is less than that in the bare soil area.

Słowa kluczowe: susza, nienawadniana soja, cenoza transpiracja.

Keywords: drought, rainfed soybean, cenosis transpiration.

Każdy wzrost korzystnego zużycia wody (transpiracji roślin uprawnych) w całkowitym zużyciu wody musi skutkować wzrostem produkcji na jednostkę zużytej wody [Blum A., 2009; Perry C. i in., 2009]. Celem pracy była ocena efektywności transpiracji przy zmniejszeniu poboru wody przez soję oraz wyznaczenie cenozy transpiracji nasion soi przy niedostatecznym uwodnieniu gleby.

Badania prowadzono w latach 2019 i 2022 na polach Instytutu Genetyki, Fizjologii i Ochrony Roślin (IGFPP), w cenozach soi ($200 \cdot 10^3$ roślin/ha, rozstaw rzędów 45 cm) odmiany Aura, grupa dojrzałości III. Do oceny warunków meteorologicznych wykorzystano wskaźnik opadów względnych (*RPI*) - stosunek sumy opadów z danego okresu *P* do średniej wieloletniej z tego samego okresu $\bar{P}$ wyrażony w procentach, $RPI = P / \bar{P} \cdot 100\%$ przy takich kryteriach wartości *RPI*: 0-49,9% (skrajnie sucha), 50,0-74,9% (bardzo sucha), 75,0-89,9% (sucha) i 90,0-110,0% (średnia) [Kaczorowska Z., 1962; Bąk B., Łabędski L., 2002]. Wartość *RPI* określono dla długiego okresu (osiem miesięcy jesienno-wiosennych zawilgoceń gleby). Wegetacja sezonowa (od kwietnia do września) uwzględniała wszystkie zdarzenia opadowe.

Próbki wilgotności gleby metodą grawimetryczną pobierano wiertarką ręczną AM-26 z przyrostów co 10-20 cm do głębokości 150 cm (zarówno w ceniezie, jak i na odsłoniętej glebie). Dla każdego poziomu próbki gleby pobrano w trzech powtórzeniach. W celu

określenia wilgotności gleby próbki suszono w piecu w temperaturze 105°C do stałej masy [Black C, 1965]. Piekarnik, ogrzewany i wentylowany, zdolny do utrzymywania temperatury 105 ± 2 °C. Aby określić objętościową wilgotność gleby, dane grawimetryczne pomnożono przez wartości gęstości objętościowej suchej gleby, otrzymane eksperymentalnie [Vadyunina A. F., Korczagina Z. A., 1986; ISO 11272, 2017]. Zastosowana metoda polegała na wysuszeniu i zważeniu próbki gleby, której objętość jest znana (metoda rdzeniowa).

Sezonowe zużycie wody obliczono z bilansu wodnego jako różnicę między odczytami wody w glebie podczas sadzenia i w różnych okresach pór roku, do tego opady atmosferyczne w badanym okresie, mając na uwadze, że metoda bilansu wodnego gleby może zwykle dać jedynie oszacowania ewapotranspiracji w długich okresach rzędu okresów tygodniowych lub dziesięciodniowych [Allen i in., 1998].

Produktywność nasion powierzchni liścia (SFLP) określono jako iloraz podzielenia masy nasion z jednej rośliny przez powierzchnię liścia rośliny [Kharchuk O. et al., 2005].

W zależności od sumy opadów w poprzednim okresie (wrzesień-kwiecień) badanych sezonów akumulacji wody glebowej (2018/2019 i 2021/2022), były suche (180,0 mm i 168,0 mm), o czym świadczy porównanie opadów w tym okresie ze średnią 320 mm

(1886-2022): *RPI* dla 8 miesięcy okresu akumulacji wyniósł 0,56 do maja 2019 r. i 0,52 do maja 2022 r. Te sumy opadów i odpowiadające im wartości *RPI* były związane z poważną suszą meteorologiczną „jesienno-wiosenną”.

W okresie wegetacji (od siewu kwietnia do zbioru we wrześniu) na całość opadów składają się:

- w 2019 r. (192,0 mm = 1,0 mm w kwietniu+35,4 mm w maju+86,2 mm w czerwcu+24,6 mm w lipcu+41,6 mm w sierpniu+3,2 mm we wrześniu)
- oraz w 2022 r. (231,9 mm = 34,2 mm w kwietniu + 21,0 mm w maju + 6,7 mm w czerwcu + 82 mm w lipcu + 82 mm w sierpniu + 6,0 mm we wrześniu).

Do lipca 1 *RPI* zmienił się na 0,69 w 2019 (180+122,6) / (320+119) i na 0,45 w 2022 (168+27,7) / (320+119) (norma 39 mm na kwiecień, 54 mm na maj, 65 mm na czerwiec, 67 mm na lipiec, 49 mm na sierpień, 48 mm na wrzesień). Do 1 lipca 2019 roku warunki meteorologiczne utrzymywały się bardzo sucho, ale w 2022 roku warunki te zmieniły się na ekstremalnie suche. Brak wilgoci przyswajalnej w glebie z powodu powtarzającej się dwa lata z rzędu (2018/2019 i 2019/2020) suszy jesienno-wiosennej (która zdarzyła się tylko raz na 120 lat obserwacji) można zdiagnozować przedsięwzięcie (2020) poprzez wartości względnego wskaźnika opadów atmosferycznych (*RPI*) i nie mogą być wyeliminowane przez opady letnie (2020).

Obszar naszych eksperymentów (Republika Mołdawii, Kiszyniów, pola IGFZR) wg do the Köppen – Geiger klasyfikacja [Kottek M. et al., 2006] charakteryzuje się ciepłym klimatem umiarkowanym, z suchymi zimami i gorące lato.

Inna klasyfikacja przynależności klimatycznej obszaru [UNEP, 1997] uwzględnia (oprócz opadów) zamiast odparowania temperatury (ewapotranspiracji potencjalnej) do obliczenia tzw. wskaźnika suchości (*AI*), określanego jak P / PET , gdzie *PET* jest potencjalną ewapotranspiracją oraz *P* jest przeciętnymi corocznymi opadami atmosferycznymi [UNEP, 1997]. Tutaj również *PET* i *P* muszą być wyrażone w tych samych jednostkach, np. w milimetrach. Badania Potop V., Boroneant C. (2014) przeprowadzono na podstawie danych obserwacyjnych zarejestrowanych na stacji klimatologicznej Kiszyniów dostępnej w Państwowej Służbie Hydrometeorologicznej Mołdawii za lata 1951-2012. Współrzędne geograficzne stacji to 46°58'03"N; 28°51'23"E, a wysokość nad poziomem morza wynosi 173 m. Na podstawie danych Potop V., Boroneant C. (2014) z potencjalnej ewapotranspiracji (Tabela 1) obliczony wskaźnik suchości dla Kiszyniowa *AI* wynosi 0,62. Według wartości wskaźnika suchości (*AI*) warunki klimatyczne Kiszyniowa charakteryzują się suchością półwilgotną ($0,50 < AI < 0,65$). Największy wkład w kształtowanie się wartości wskaźnika suchości mają lipiec i sierpień, jednak to właśnie lipiec (a nie sierpień, luty czy kwiecień) jest szczególnie ważny dla okresu wegetacji soi, gdyż fazy rozwojowe R 4 i 5 R przypada na ten miesiąc (wg do Fehr W.R., Caviness C. E., 1977).

W zwykłych (pod względem wielkości opadów atmosferycznych w okresie kumulacji wilgoci w glebie od września do kwietnia) latach (2016, 2017, 2018, 2021) suma zapasów wody w warstwie 0-150 cm (w momencie siewu) średnio 347 ± 18 mm, w tym dostępna woda 176 mm.

Do oceny przyjęto trzy terminy: 1) siew; 2) faza maksymalnego rozkwitu liści, koniec lipca; 3) zniwa.

Tabela 1.

Wieloletnie średnie wartości (miesięczne) temperatury (T), opadów (3) i ewapotranspiracji potencjalnej (PET) dla miejsc eksperymentów (Kiszyniów).

indeks	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	rok
T, °C	-1,8	-0,2	4,5	11,0	16,8	20,7	22,9	22,6	17,0	10,8	4,8	-0,2	
P, mm	35,9	31,0	35,0	39,1	53,9	64,9	67,0	49,0	47,5	47,2	43,0	40,5	554,0
PET*, mm	12,4	19,6	43,4	84,0	127,1	141,0	158,1	142,6	90,0	49,6	21,0	12,4	901,2

* Obliczenia według Penmana-Monteitha (Potop V., Boroneant C., 2014)

Na wykresie 1 (utworzonym w 2019 r. do końca połowy sezonu) przedstawiono profile uwilgotnienia

gleby w warstwie 0-150 cm dla cenozy soi Aura oraz dla poletka czarnego ugoru (bez roślin).

Wykres 1. Profile wilgotności gleby w warstwie 0-150 cm utworzonej w 2019 r. od siewu do 22.07.2022 r.: 88 dni po posadzeniu (DPP), środek sezonu.

Na wykresie 2 (utworzonym w 2022 r. do końca połowy sezonu) przedstawiono profile uwilgotnienia gleby w warstwie 0-150 cm, dla cenozy soi Aura oraz dla ugoru czarnego (bez roślin).

Z wykresów 1 i 2 wynika, że w 2022 r. w porównaniu z 2019 r. pobieranie wody przez rośliny z głębokich warstw gleby jest większe ze względu na znacznie mniejsze opady ten (86,1 mm w 2022 r. wobec 145,8 mm w 2019 r.). Zużycie wody w 2019 r., początkowo bardziej uwilgotnione (331,0 mm, w tym 159,7 mm wody dostępnej) przy dużych opadach, do

czasu pobrania próbek gleby na wilgotność (145,8 mm) osiągnęło głębokość 120 cm, a w 2022 r. początkowo mniej wilgoci dostarczanej (313,1 mm, w tym 141,9 mm wody dostępnej) przy mniejszych opadach atmosferycznych do czasu pobierania próbek gleby do uwilgotnienia (86,1 mm) z warstw gleb głębszych niż 150 cm W 2022 r. w warstwie powierzchniowej 0-20 cm wilgotność gleby znacznie spadła poniżej wilgotności wędnięcia, o 3-5% (co jest wartością znacznie niższą od kryterium suszy dotkliwej według Kulik M. S. (1962) .

Wykres 2. Profile wilgotności gleby w warstwie 0-150 cm utworzonej w 2022 r. od siewu do 26.07.2022 r. (102 DPP, środek sezonu).

Do pewnego limitu zwiększenie suchości gleby zwiększa masę ziarna na jednostkę zużytej wody.

Na wykresie 3 przedstawiono dane dotyczące produktywności transpiracji cenzosoi w zależności od wartości transpiracji cenozy (wg prac Giménez L. i in. al., 2017 i Petry M. et al., 2020).

Wiadomo, że w praktyce maksymalna efektywność wykorzystania wody w cenzosoi wynosi ok stosunek z nasionko dawać do woda stosowanej przypada na ilość sezonowych (od siewu do zbioru) opadów wynoszących 317 mm [Dietzel R. et al., 2015]. Wraz ze wzrostem ilości opadów (do 1200 mm) i spadkiem poniżej optimum efektywność wykorzystania wody maleje. Wysokość efektywność wykorzystania wody transpiracyjnej jako stosunek z nasionko dawać do woda transpiracji w cenzosoi obserwuje się spadek transpiracji cenozy [Gimenez et

al., 2017], do 170 mm [Petry M. T. et al., 2020]. Produktywność transpirowanej wody w sposób ciągły maleje z wzrost transpiracji cenozy od 170 do 500 mm. Na poziomie fizjologicznym optymalny stosunek intensywności fotosyntezy (FI) do intensywności transpiracji (IT) liści występuje przy ułamku wody dostępnej (WD) wynoszącym 0,20 jej maksymalnej zawartości. Wzrost zawartości WD powyżej 0,20 prowadzi do stopniowego spadku IF/IT; spadek WD poniżej 0,20 prowadzi do gwałtownego spadku IF/IT [Liu F. i in., 2005]. Możliwe jest uzyskanie większego plonu nasion przy większej wartości zużytej wody: do 5,7 Mg ha⁻¹ (570 g nasion soi m⁻²), ale HI maleje wraz ze wzrostem (dla soi powyżej 300 g nasion m⁻²) wydajność, o czym świadczy analiza prac Board JE et al. (2005, 2008, 2011).

● Gimenez, Petry, 2011-2015 (29-32° S)

Wykres 3. Produktywność transpiracyjna cenz soi w zależności od wartości cenozy transpiracyjnej (wg Giménez L. et al., 2017 i Petry M. et al., 2020).

Gimenez L. i in. (2017) dla soi karmionej deszczem w latach 2011/2012 i 2012/2013. (przy sezonowych opadach 821 i 786 mm) oszacowana transpiracja soi dla całego okresu środka sezonu na 250-290 mm i 235-245 mm.

W 2019 roku w okresie bezdeszczowym (jedynie 1,4 mm opadów) od 22.07. Do 08.02.2019 (88-98 DPP) określono zmiany bilansu wodnego gleby związane zarówno z parowaniem (czarny ugór, 88→98 DPP) jak i transpiracją cenozy soi odmiany Aura (91→98 DPP). Wyniki przedstawiono na ryc. cztery.

Wykres 4. Zmiany zawartości wody glebowej w cenozie soi Aura oraz na poletku bez roślin (ugór czarny) w okresie bezdeszczowym w końcu lipca 2019 r. (91-98 DPP).

Jak widać na wykresie 4, na odsłoniętej glebie rezerwy wody glebowej w warstwie 0-150 cm pozostały praktycznie niezmienione przez 10 dni w końcu lipca: spadek rezerw wilgoci o 0,9 mm przy opadach 1,4 mm daje utratę wody 2,3 mm. Otrzymana wartość parowania (0,2 mm/dzień) jest wielokrotnie

mniejsza (4%) niż ewapotranspiracja potencjalna dla tego okresu roku (średnio 5,0-5,1 mm/dzień wg Potopa). V., Boroneant C., 2014). Uzyskana przez nas wartość parowania w okresie bezdeszczowym (0,2 mm/dobę) jest zgodna z danymi Giménez L. et al. (2017) w zakresie parowania w połowie sezonu: 0,2-

0,5 mm/dobę w 2012 roku (19 ± 17 mm przez 72 dni) i 0,03-0,2 mm/dobę w 2013 roku (6 ± 5 mm przez 65 dni). Większe straty wody na skutek parowania notuje się w początkowym okresie sezonów 2011/2012 i 2012/2013, 4-6 mm/dobę [Giménez L. et al., 2017].

Z ryciny 4 wynika, że w cenozie rezerwy wody glebowej w warstwie 0-150 cm znacznie zmniejszyły się w ciągu 7 dni okresu bezdeszczowego. Według klasyfikacji stanów wodnych wymagania (potrzeby cenozy w wodzie) badany przez nas okres należał do połowy sezonu. Według metody Fehr W.R., Caviness C.E. (1977) 17.08.2019 (113 DPS) ustalono stopień rozwoju soi: $R 5,4 \pm 0,1$. W cenozie zapasy wody glebowej w warstwie 0-150 cm przez 7 dni śródsezonu znacznie się zmniejszyły, o 17,2 mm, całkowicie w głębszych (100-150 cm) warstwach gleby. W płytszych

(0-100 cm) warstwach gleby nie stwierdzono zmian wilgotności. Otrzymana wartość transpiracji 2,6 mm/dzień (18,6/7) to połowa ewapotranspiracji potencjalnej dla tego okresu roku: 5,0-5,1 mm/dzień [Potop V., Boroneant C., 2014]. Czas trwania okresów maksymalnego zużycia wody ($R3 \rightarrow R4$, $R4 \rightarrow R5$ i $R5 \rightarrow R6$) wynosi średnio 9, 9 i 15 dni [Fehr WR, Caviness CE, 1977]. Etap R6, jako koniec stresującego okresu, przypada na 1 sierpnia. Do przeżycia w lipcu wystarczy transpiracja ~ 80 mm wody glebowej ($2,6 \cdot 30$), czyli 50% PET. Pod koniec sezonu po rozpoczęciu fazy R6 (35 dni w naszym eksperymencie z 2019 r.) zapotrzebowanie na wodę w cenozie jest znikome, a zużycie wody przez cenozę jest mniejsze niż na ugorze czarnym (Wykresy 5 i 6).

Wykres 5. Zawartość wody w glebie w cenozie soi Aura oraz na odsłoniętej glebie na koniec sezonu: 08.02.2019 i 06.09.2019 (od 98 DPP do zbiorów, 133 DPP).

W cenozie zapasy wody glebowej w warstwie 0-150 cm w ciągu ostatnich 35 dni sezonu 2019 (w czasie których spadło 44,8 mm opadów) pozostały praktycznie niezmienione, a zrzut wody za ten okres wyniósł 36,0 mm. Na odsłoniętej glebie zapasy wody glebowej w warstwie 0-150 cm również praktycznie

nie uległy zmianie w ciągu tych samych 35 dni sezonu 2019, a przepływ wody wyniósł 51,2 mm. Mniejsze straty wody w cenozie (w porównaniu z powierzchnią czarnego ugoru) można wytłumaczyć jedynie spadkiem parowania ze ściółki (która pełniła rolę ściółki).

Wykres 6. Zawartość wody w glebie w cenozie soi Aura oraz na odsłoniętej glebie na koniec sezonu: 26.07.2022 i 09.09.2022 (od 102 DPP do zbiorów, 147 DPP).

Dane na koniec sezonu 2022 pokazane na wykres 6 prowadzą do wniosków podobnych do tych z 2019 r. (wykres 5). W cenozie zasoby wody glebowej w warstwie 0-150 cm nie zmniejszyły się w ciągu ostatnich 45 dni sezonu 2022 (spadł 117,4 mm opadów), a przepływ wody wyniósł 96,3 mm. Na odsłoniętej glebie zapasy wody glebowej w warstwie 0-150 cm również nie uległy zmianie w ciągu tych samych 45 dni sezonu 2022, a przepływ wody wyniósł 119,1 mm. Mniejsze straty wody w cenozie (w porównaniu z odsłoniętą glebą) można wytłumaczyć jedynie spadkiem parowania przez opadłe liście (które pełniły rolę ściółki). Średnio z dwóch lat badań (2019 i 2022) zasoby wody glebowej w cenozie (warstwa 0-150 cm) z ostatnich 40 ± 5 dni sezonów 2019 i 2022 (81±36 mm opadów) wzrosła o 15±6 mm, tj. utrata wody wynosiła 66±30 mm; na odsłoniętej glebie zapasy wody glebowej w warstwie 0-150 cm nie zmieniły się w tym samym okresie, a straty wody wyniosły 85 ± 34 mm. Mniejsze straty wody w cenozie (w porównaniu z odsłoniętą glebą) można tłumaczyć efektem ściółkowania opadłych liści (kompensującym późną transpirację cenozy) na proces parowania gleby.

W latach badawczych (2019 i 2022), pomimo suszy przedsezonowej, cenoza soi nie odnotowała braku wody pod koniec sezonu. W ciągu ostatnich 40 ± 5 dni sezonu (sierpień i początek września) pobór wody przez cenozę (66 ± 32 mm) był kompensowany przez opady atmosferyczne (81 ± 36 mm), a także efekt ściółkowania opadłych liści, w wyniku czego w zawartości wody w glebie w ciągu ostatnich 40±5 dni sezonu (sierpień i początek września) praktycznie nie spadła (nawet wzrosła).

Średnio przez dwa lata (2019 i 2022) największe zużycie wody występowało na początku, a zwłaszcza w środku sezonu (wykresy 1 i 2). Do czasu 96 ± 6 DPP (25.07.2019 i 26.07.2022) rośliny soi pobierały wodę ze wszystkich głębokości warstwy gleby 0-150 cm. Dla warstwy czarnoziemiu 0-40 cm maksymalny spadek w glebie występowały rezerwy wilgoci: 53 ± 13 mm. Spadek wilgotności gleby we wszystkich głębszych (40-150 cm) warstwach, przy poborze wody z tych warstw w stosunku do siewu 73±11 mm, odpowiadał wodochłonności większości wody dostępnej (co w tych warstwach w tym czasie siewu w 2019 i 2022 r. wyniosła 120±39 mm. Wilgotność gleby obniżyła się we wszystkich głębszych (40-150 cm) warstwach przy wartości poboru wody z tych warstw w stosunku do obszaru odsłoniętej gleby o 65 ± 7 mm (na średnio z dwóch lat). Pobór wody z warstwy 40 -150 cm może wynikać z faktu, że korzenie soi mogą sięgać na głębokość ponad 150 cm [Mayaki W. C., 1971; miłośnik et al., 2016]. Średnio w ciągu dwóch lat, w naszych doświadczeniach, do czasu 95 ± 7 DPP w cenozie soi, wilgotność warstwy 0-20 cm obniżyła się do wilgoci więdnącej. Przepływ wody w cenozie wyniósł 271 mm w terminie do 22 lipca 2019 r. (88 DPP) i 218 mm w terminie do 26 lipca 2022 r. (102 DPP). Do zbiorów zużycie wody wyniosło 320 mm w 2019 r. i 325 mm w 2022 r. (przy zbiorze -2019 2,35 t /ha i zbiorze 2022 1,6 t /ha, przy SFLP 0,98± 0,07 g/dm² LP) . Mniejsze zbiory w 2022 roku wiążą się z niższą transpiracją do końca lipca.

Pośrednim wskaźnikiem wysokiej produktywności transpiracji jest maksymalna wartość produktywności nasion powierzchni liści (SFLP) podczas zbioru w 2022 r. (0,98 ± 0,07 g/dm² LP). Na

obszarach odsłoniętej gleby wartość nieefektywnego zużycia wody wyniosła 183 mm w 2019 r. i 128 mm w 2022 r.

Istnieją różne sposoby ograniczania bezproduktywnych kosztów wody glebowej w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia, w tym rekultywacja - dla przykład za pomocą użycia dwuwymiarowej folii z wyprodukowano poliaramid o nazwie 2DPA-1 za pomocą Massachusetts Institute of Technology, MIT [Trafton A., 2022], hodowla – wykorzystanie wcześniej dojrzałych odmian [Kharchuk O., Malii A., 2022] i inni.

Wniosek

Efektywność transpiracyjna cenozy soi (w przeliczeniu na plon ziarna z jednostki transpirowanej wody) wzrasta wraz ze spadkiem transpiracji cenozy (w zakresie od 500 do 150 mm).

W przypadku soi karmionej deszczem największy deficyt wilgoci jest typowy dla lipca, kiedy transpiracja jest maksymalna i nasiona są wypełnione. Pod koniec lipca, w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia, intensywność transpiracji cenozy soi wynosi 2,6 mm/dobę, a przepływ wody na odsłoniętej glebie 0,2 mm/dobę.

W latach 2019 i 2022 zużycie wody przez cenozę za ostatni miesiąc sezonu sojowego jest mniejsze niż utrata wody na obszarze odsłoniętej gleby.

Potwierdzenie

Badania przeprowadzono w ramach projektu Programu Państwowego 20.80009.7007.16 „Synergizm czynników naturalnych i nieszkodliwych ekologicznie środków mikrobiologicznych regulacji zagęszczenia populacji agrofagów dla ochrony upraw rolnych w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym”, finansowanego przez Narodową Agencję Badań i Rozwoju.

Bibliografia

- Allen RG, Pereira LS, Raes D. i Smith M. (1998) Ewapotranspiracja upraw. W: Wytyczne dotyczące obliczania wymagań dotyczących wody dla upraw. Rzym: FAO. Dokument FAO dotyczący *nawadniania i odwadniania* 56.
- Bąk B., Łabędzki L. Ocena dotkliwości suszy za pomocą wskaźnika opadu względnego i wskaźnika opadu standaryzowanego. *Dziennik zagospodarowania wód i łądów*. 2002 Nie. 6: 89-105 <https://www.semanticscholar.org/paper/Assessing-drought-severity-with-the-relative-index-B%C4%85k-Labedzki/519afcb510615253cbdb46aa70c2e9d9be4e6ef6> (odwiedzono 2022 08 16).
- Black C.A. 1965. „Metody analizy gleby: część I Właściwości fizyczne i mineralogiczne”. Amerykańskie Towarzystwo Rolnicze, Madison, Wisconsin, USA.
- Blum A. Efektywne wykorzystanie wody (EUW), a nie efektywność wykorzystania wody (WUE) jest celem poprawy plonów w warunkach stresu suszy. *Field Crops Research*, 2009, 112, 119-123 DOI: 10.1016/j.fcr.2009.03.009
- Board, JE & Modali, H. Predyktory akumulacji suchej masy dla optymalnego plonowania soi. *uprawa naukowa*. 2005 Cz. 45, s. 1790-1799.

- Board, JE & Maricherla, D. Wyjaśnienia dotyczące zmniejszonego wskaźnika zbiorów wraz ze wzrostem plonów soi. *Crop Sci.*2008, tom. 48, str. 1995-2002.

- Board, JE & Kahlon CS Tworzenie plonów soi: co je kontroluje i jak można je poprawić. W: El - Shemy, HA (red.) *Soybean Physiology and Biochemistry*, 2011. InTech Open Access Publisher, Rijeka, Chorwacja, 1-36. https://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/84746337-8BFE-4903-BEB8_420D0D2B7271/82639/InTech-Soybean_yield_formation_what_controls_it_and.pdf (odwiedzono 12.01.2020).

- Dietzel R., Liebman M., Ewing R., Helmers MJ, Horton R., Jarchow ME, Arghontoulis SV Jak efektywnie systemy uprawy kukurydzy i soi wykorzystują wodę? *Analiza modelowania systemów*. *Biologia zmian globalnych* 2016, 22(2), 666-681. DOI 10.1111/gcb.13101

- ISO 11272. 1998: Jakość gleby — Oznaczenie gęstości nasypowej suchej masy. *Int. Zorganizuj. ds. Standaryzacji*, Genewa, Szwajcaria.

- ISO 11272:2017 (en). Jakość gleby – Oznaczenie gęstości objętościowej suchej masy <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11272:ed-2:v1:en> (odwiedzono 2021 06 01)

- Fan J., McConkey B., Wang H., Janzen H., 2016. Rozmieszczenie korzeni według głębokości dla upraw rolnych strefy umiarkowanej. *Field Crps Research* 2016, 189, 68-74 <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.02.013>

- Fehr WR, Caviness CE, 1977. Etapy rozwoju soi. *specjalny raport*. 87. http://lib.dr.iastate.edu/specialreports/87?utm_source=lib.dr.iastate.edu%2Fspecialreports%2F87&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

- Gimenez L., Paredes P. i LS Pereira. Zużycie wody i plony soi w różnych systemach nawadniania i przy dużym stresie wodnym. *Zastosowanie modeli AquaCrop i SIMDualKc*. *Woda* 2017, 9, 393. doi:10.3390/w9060393

- Kaczorowska Z. Opady w Polsce w gatunku wieloletnim. *Polskiej Akademii Nauk*. Instytut Geografii. Pr. Geograf. 1962. nr 33: 109. <https://rcin.org.pl/dlibra/publication/22011/edition/16869/content> (odwiedzono 2022 08 16)

- Kharchuk O., Malii A. Wilgotność pola soi zasilanego deszczem pod koniec sezonu. *PJoS (POLSKI DZIENNIK NAUKI)*, 2022, nr 57, s. 6-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455419>

- Kottek M.; Grieser, J.; Beck, C.; Rudolf B.; Rubel, F. Mapa świata klasyfikacji klimatu Koppen - Geiger zaktualizowana. *Meteorol. Z.* 2006, 15, 259–263

- Kulik MS, Agroklimatyczne wskaźniki suszy. W: FF Davidaya i MS Kulik (red.), *Kompendium skróconych raportów na drugą sesję CAgM (WMO)*, Wydawnictwo Hydrometeorologiczne, Moskwa; trans. A. Nurlik, *Przekłady meteorologiczne*, 7 (1962) 75–81.

- Liu F., Andersen MN, Jacobsen S.-E., Jensen CR. Zwalczanie aparatów szparkowych i efektywność wykorzystania wody przez soję (Glycine

max L. Merr.) podczas stopniowego suszenia gleby. *Botanika środowiskowa i eksperymentalna* 2005, 54 33–40.

19. Mayaki WC, Teare ID, Stone LR Wzrost wierzchołków i korzeni nawadnianych i nienawadnianych nasion soi. *Crop Science* 1976, tom 16, wydanie 1, s. 92-94. <https://doi.org/10.2135/cropsci1976.0011183X001600010023x>

20. Perry C., Steduto P., Allen RC, Burt CM Zwiększenie wydajności w rolnictwie nawadnianym: ograniczenia agronomiczne i realia hydrologiczne. *Rolnicza Gospodarka Wodna*. 2009; 96(11): 1517-1524 DOI:10.1016/j.agwat.2009.05.005

21. Petry MT, Basso LJ, Carlesso R., Armoa MS, Henkes JR Modelowanie plonów, bilansu wodnego gleby i ekonomicznego zwrotu z soi przy różnych poziomach deficytu wody. *Engenharia Agricola, Jaboticabal*, w.40, nr 4, s.526-535, lipiec. / sierpień 2020

22. Potop V., Boroneant C., 2014. Ocena ewapotranspiracji potencjalnej na stacji Kiszyniów. W: J. Rožnovský, T. Litschmann, (red.): *Mendel a bioklimatologie*. Brno, 3. – 5. 9. 2014, s. 343-354

23. Trafton A. Nowy lekki materiał jest mocniejszy niż stal. Publikacja biura informacyjnego Massachusetts Institute of Technology (data: 2 lutego 2022 r.) <https://news.mit.edu/2022/polymer-lightweight-material-2d-0202> (odwiedzono 2022 06 26)

24. Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (1997). *Światowy atlas pustynnienia*: wydanie drugie. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/30300> (odwiedzono 01.09.2023).

25. Vadyunina A.F., Korchagina Z.A. *Metody badania właściwości fizycznych gleb.* – M.: Agropromizdat, 1986.

26. Kharchuk OA, Kirillov A., Toma S., Budak AB, Bashtovaya S., Kozmik R. Badanie niektórych parametrów stanu wodnego roślin soi w związku z ich odpornością na suszę i produktywnością przy różnej dostępności wilgoci. W: *Proceedings of the Academy of Sciences of Mołdawia. Nauki o życiu*. 2005, nr 2 (297), s. 34-42.